

BALAND BINOLARNING ICHKI SUV TA'MINOTI TIZIMLARINI

LOYIHALASHTIRISHGA ZAMONAVIY YONDASHUV

Seytimbetov Allayar Minsızbay-uli

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti o'qituvchisi

Zamatdinova Guljamila Ziuatdinovna

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14551951>

Annotatsiya. Maqolada baland binolarning ichki suv ta'minoti tizimlarini loyihalashtirishga zamonaviy yondashuv muhokama qilinadi. Bugungi kunda yirik shaharlarda baland binolar qurilishi jadal rivojlanmoqda. Bu baland binolarda qulay yashash sharoitini ta'minlash uchun ichki suv ta'minoti tizimlarini loyihalashtirishga maxsus yondashuvni ishlab chiqishni talab qiladi. Ichki suv ta'minoti tizimlarining yuqori ishonchliligini ta'minlash, muhandislik tizimlarini kapital ta'mirlashga xarajatlarni kamaytirish, shuningdek, turli xil avariylarning oldini olish taklif etilmoqda. Binolarni avtomatlashtirish tizimlarini joriy etish suv iste'molini sezilarli darajada kamaytirishga va suvni tejashga imkon beradi.

Kalit so'zlar: baland bino, qurilish, ichki ta'minoti, suv tarqatish asbobi, suv ta'minotining aylanma tizimi, suvni tejash, binolarni avtomatlashtirish.

Suv iste'molini bir kishiga sutkasiga 120 litr bilan cheklash, yomg'ir suvlaridan turli xo'jalik maqsadlarida foydalanish, shuningdek, suv ta'minotining aylanma tizimlarini qo'llash maqsadga muvofiq bo'lib qolmoqda.

Yurtimizning yirik megapolislarining jadal rivojlanishi tufayli baland binolar qurilishi faollashdi. Masalan, poytaxtimiz Toshkent shahrida 50 qavatdan yuqori binolar qurilishi boshlandi va bunday qurilishlar yildan yilga oddiy holatga aylanib bormoqda.

Baland binolar anchadan beri nafaqat arxitektorlar, balki muhandislarni ham qiziqtiradi, chunki ular avval loyihalashtirishda uchramagan masalalarni hal etishni talab qiladi. Bu muayyan masalalarni ko'tarishga va keyin ularga javob topishga, ularni loyihalashtirish amaliyotiga joriy etishga majbur qiladi.

Yirik megapolislar uchun baland binolar qurilishining rivojlanishi muqarrar, chunki binolar qurish uchun er maydonlarining narxi keskin oshib bormoqda. Shu sababli bu masalani binolarning qavatligini oshirish orqali hal etishga to'g'ri kelmoqda.

Bundan tashqari, baland binolar, masalan, shifokorlar va psixologlar kabi boshqa mutaxassislar muhokamasining faol ob'ekti hisoblanadi.

Dekabr, 2024-Yil

Baland binolarda sodir bo'layotgan jarayonlar insonga turli xil ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Sifatli yashash muhitini yaratish uchun ularni o'rganish zarur.

Bugungi kunda baland binolar o'z tomlari ostida ko'plab turli ob'ektlarni jamlab, ularga nafaqat turar joy binolari, balki do'konlar, jamoat ovqatlanish ob'ektlari va h.k. kiradi. Bu baland binolarni barcha iste'molchilarning talablarini qondiradigan qulay sharoitlar yaratish kerak bo'lgan universal ob'ektlar deb atashga imkon beradi.

Baland binoning ichki suv ta'minoti tizimi quyidagi talablarga javob bergan holda loyihalashtirilishi kerak:

- Tizimning uzoq muddat ishlash qobiliyati (nosozlik parametrlari paydo bo'lishiga qadar kamida 50 yil ishlashi);

- tizimda suv sizishi va avariya yuz berganda iste'molchilar mol-mulkinging saqlanishini kafolatlash;

– Ob'ektda yuqori darajada yong'in xavfsizligini ta'minlash;

– Suv ta'minotining aylanma tizimlaridan faol foydalanish;

– Binolarni avtomatlashtirish tizimini joriy etish;

– Iste'molchilarga suvni zaxira suv ta'minoti manbalari orqali etkazib berishni ta'minlash;

– Binoning suv iste'moli darajasini pasaytirish;

– Yomg'ir suvlaridan turli maqsadlarda foydalanish tizimlarini ishlab chiqish va qo'llash.

Tizimning uzoq muddat ishlash qobiliyati deganda, uskunalarning to'liq eskirishi natijasida to'liq ishdan chiqish holati yuz bergunga qadar tizimning uzluksiz ishlashi tushuniladi.

Bu erda sifatli uskunalarni qo'llash, shuningdek, ularni ishlatish reglamentiga muvofiq ta'mirlash maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu uskunalarning erta buzilishining oldini olish imkonini beradi.

Tizimda suvning sizib chiqishi va avariya yuz berganda iste'molchilar mulkinging saqlanishini kafolatlash har bir baland binoda ta'minlanishi zarur bo'lgan muhim mezondir. Shu sababli, har bir turar-joy xonasida suvning sizib chiqishiga qarshi kurashish tizimini loyihalash tavsiya etiladi. Favqulodda holat yuz berganda, tizim suvning sizib chiqishini aniqlaydi va vodoprovod ustunidan turar-joyga suv kelishini majburiy ravishda to'xtatadi. Hozirgi kunda bozorda bunday tizimlar ko'plab mavjud, biroq ular foydalanuvchilarning xohishiga ko'ra o'rnatilmoqda. Bu holatda ularni xonadonga kirishda suv iste'molini hisobga olish asboblari (suv hisoblagichlari) bilan birgalikda majburiy o'rnatish haqida so'z yuritish lozim.

Dekabr, 2024-Yil

Bundan tashqari, suvning sizib chiqishiga qarshi kurashish asboblarning ishlashi, berilayotgan suvning sifatiga, shuningdek, foydalanish yo'riqnomasiga muvofiq ular bilan bajarilishi kerak bo'lgan ekspluatasion harakatlarga juda bog'liq.

Baland qavatli binolardan evakuasiya qilish ma'lum qiyinchiliklar bilan bog'liq bo'lib, favqulodda vaziyatlar yuz berganda bu jarayon yanada murakkablashishi mumkin. Shu sababli, yong'inning oldini olish, mol-mulk va eng muhimi, inson hayotini saqlab qolish uchun yong'inga qarshi suv ta'minoti muhandislik tizimlariga katta umid bog'lanmoqda.

Yong'inga qarshi suv ta'minoti tizimi binoga suv berish tizimi o'chib qolgan taqdirda zaxira suv zaxirasiga ega bo'lgan suv omborlari bilan loyihalashtiriladi. Ishonchligini oshirish uchun suvni uzilishsiz berish uchun halqaviy magistral loyihalashtirilishi kerak. Kirish joylari soni hisob-kitoblar asosida aniqlanadi, ammo kamida uchta bo'lishi kerak. Ularni binoning turli qismlariga joylashtirish maqsadga muvofiq.

Shift bo'yab quvurlar tarmog'i o'tkaziladi, ulardan yong'in chiqqan taqdirda ochilib, o'tga suv sepadigan sprinklerlar chiqadi. Sprinklerlar ishga tushganidan keyin suvni yig'ish uchun har bir xonaning devorlari bo'yab loyihalashtirilgan maxsus lotoklardan foydalaniladi. Yuqoridan ular dekorativ panjara bilan yopiladi. Suv nishablik bo'yab kanalizasiya stoyagiga ulanadigan trap tomon harakatlanadi.

Suv ta'minotining aylanma tizimlari bino ichida sodir bo'ladigan turli jarayonlarda suvdan bir necha marta foydalanish imkonini beradi. Maxsus kombinatsiyalangan suv tarqatish asboblari va oqova suvlarni qabul qiluvchilarini, masalan, unutazaning yuvish bochkisiga integrasiya qilingan rakovinani qo'llash maqsadga muvofiq echim bo'lib qolmoqda. izim quyidagicha ishlaydi: foydalanuvchi qo'llarini aralashtirgichdan oqayotgan suv bilan yuvadi. Hosil bo'lgan oqova suvlar qo'l yuvgichga tushadi. Suv to'lib ketishining oldini olish uchun yuvish bakida toshib ketish tizimi mavjud bo'lib, u orqali ortiqcha suv oqizish quvuri orqali kanalizasiya tizimiga yo'naltiriladi. Shunday qilib, qo'l yuvishdan keyingi oqova suvlar qayta ishlatiladi va to'g'ridan-to'g'ri unitaz idishidagi iflosliklarni yuvib ketishga sarflanadi. Bu suv tejashda barqaror natijaga erishish imkonini beradi. Bu suvni tejash bo'yicha barqaror samaraga erishish imkonini beradi.

Binolarni avtomatlashtirish tizimi ichki suv ta'minoti tizimlaridan foydalanishni sezilarli darajada engillashtirish, infeksiyalar yuqishi ehtimolini pasaytirish, shuningdek, belgilangan suv tejamkorligiga erishish imkonini beradi [2-3]. Buning uchun korpusga o'rnatilgan fotoelementdan yonib-o'chadigan kontaktsiz aralashtirgichlardan faol foydalanish taklif etiladi.

Dekabr, 2024-Yil

Bu yuqori texnologiyali asboblardan turli adabiyotlarda yaxshi yoritilgan va baland binoning ichki suv ta'minoti tizimidan suvdan foydalanish qulayligini hisobga olmagan holda suv iste'molini kamaytirish imkonini beradi [4-6].

Muallifning fikricha, har qanday baland binolar nafaqat shahar suv ta'minoti tizimlariga ulangan bo'lishi, balki shahar muhandislik tizimlarida avariya yuz bergan taqdirda iste'molchiga suv berish uchun o'z jihozlarida zaxira manbasiga ega bo'lishi kerak. Bu erda quduqlar haqida gap boradi, ularning soni hisob-kitoblar asosida aniqlanadi. Baland binoga tutash hududda sanitariya himoya zonasini hisobga olgan holda qo'shimcha ravishda suv olish tuguni yaratiladi. Baland binoni loyihalashtirishdan oldin zaxira suv ta'minoti maqsadida qurilish yaqinidagi suv gorizontindan foydalanish imkoniyatini tekshirish uchun turli muhandislik izlanishlarini o'tkazish maqsadga muvofiqdir.

Bugungi kunda yirik shaharlarda suv iste'moli darajasi o'tgan yillarga nisbatan sezilarli darajada pasaygan va o'rtacha sutkasiga 195-230 litrni tashkil etadi. [] Bu shahar suv ta'minoti korxonalaridan tomonidan suv o'Ichagichlarni o'rnatish orqali iste'molchilardan tomonidan suvni tejashni targ'ib qilish, shuningdek, zamonaviy suv tarqatish asboblardan – kir yuvish va idish yuvish mashinalari, shuningdek, yangi turdagi aralashtirgichlardan foydalanish orqali mumkin bo'ldi.

Biroq, bu suv iste'moli hajmi hatto bugungi kun mezonlariga ko'ra yuqori ekanini aytish kerak [7-8]. Hozirgi asosiy vazifa shu ko'rsatkichni bir kishiga sutkasiga 120 litr darajasiga tushirishdan iborat. Bu ichki va shahar suv ta'minoti tizimlaridan suvni to'liq hajmda ishlatish va barqaror suv tejashga erishish imkonini beradi.

Yomg'ir suvlaridan foydalanish istiqbollidir va suv ta'minoti sohasidagi xorijiy mutaxassislardan tomonidan yaxshi natijalarni ko'rsatmoqda [9]. Bunday tizimlar yomg'ir suvini rezervuarlarda to'plash va binoning turli ehtiyojlari uchun foydalanishga, zarurat bo'lganda esa mahalliy tozalash inshootlaridan qo'shimcha tozalashga imkon beradi. Bunday echim markazlashgan suv ta'minoti tizimidan suvni sezilarli darajada tejashga, shuningdek, suv iste'moli darajasini pasaytirishga imkon beradi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, mazkur maqolada taklif etilgan echimlar baland binolarning ichki suv ta'minoti tizimini suvni tejash bo'yicha zamonaviy tendensiyalarni hisobga olgan holda loyihalashtirishga, shuningdek, baland binolar qurilishi ob'ektlaridan qulay yashash muhitini yaratishga imkon beradi.

REFERENCES

1. В.Б. Викулина. Современный подход к проектированию систем внутреннего водоснабжения высотных зданий. Системные технологии 1 (№38) 2021
2. SHNK 2.04.02-19 “Suv ta’minoti Tashqi tarmoqlar va inshootlar” O’zbekistan Respublikasi qurilish vazirligi T-2019. 5-b
3. Исаев В.Н., Нечитаева В.А. Энергоресурсосбережение в системах водоснабжения // Водоснабжение и канализация. 2010. № 4. С. 88-91.
4. Чистякова А.В., Чухин В.А., Андрианов А.П. Автоматизация инженерных систем зданий. Системы водоснабжения // Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение. 2016. № 1 (97). С. 48-54.
5. Кедров В.С., Исаев В.Н., Орлов В.А., Пальгунов П.П., Сомов М.А., Чухин В.А. Водоснабжение и водоотведение: Учебник для вузов. — М.: Стройиздат, 2002. — 335 с.
6. Ким А.Н., Михайлов А.В. Очистка поверхностного стока с урбанизированных территорий на локальных пассивных системах // Вода и экология: проблемы и решения. 2017. № 4 (72). С. 40-52.
7. G.K. Abdiganieva., Z.T.Turlibaev. Kanalizaciya ham aqaba suwlarđı tazalaw. Karakalpakstan baspası – 2020. Oqıy kolpanba. 9,5- b.t.
8. Z.T.Turlibaev. Use of soldiers in wastewater treatment. Science and Education in Karakalpakstan. 2024 №1/2 ISSN 2181-9203
9. Kurbanbaev S., Turlibaev Z.T. Technical justification of the application of double regulation of ground water level (sub-irrigation) in the conditions of the republic of Karakalpakstan. for taking part in the II International Scientific Conference «Construction Mechanics, Hydraulics and Water Resources Engineering» (CONMECHYDRO-2021), held on April 1-3, 2021 in Tashkent

MODERN SCIENCE
& RESEARCH